

MEMANFAATKAN ZOTERO UNTUK MENGELOLA SUMBER REFERENSI¹

Mahendra Satria Hadiningrat, S.Si.,M.Si.

• Kepala Divisi Akreditasi Jurnal LPPM

• Kepala Audit Mutu Internal LPM

Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama (ITSNU) Pasuruan

(journal@itsnupasuruan.ac.id)

• Dosen pada Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Ilmu Pendidikan
(mahendra@itsnupasuruan.ac.id)

I. Pendahuluan

Jika Anda adalah seorang penulis, terutama untuk karya-karya ilmiah, tentu Anda berkepentingan untuk memberikan penghargaan atau pengakuan (*credits*) kepada para penulis lain yang telah memberikan ide, inspirasi atau pengetahuan yang memperkaya tulisan Anda. Kita menyebut pemberian pengakuan ini sebagai mengacu, sedangkan cara memberi pengakuan membentuk sistem pengacuan atau *referencing system*. Sistem penulisan karya ilmiah modern mengenal dua hal pokok dalam *referencing system*, yaitu cara menyusun referensi atau daftar pustaka dan cara mengacu referensi. Secara prinsip ada dua *referencing system* yang paling banyak dipakai, yaitu dengan nomor (ada di aliran sistem Vancouver) dan nama-tahun (Harvard). Sebuah penerbit atau badan yang berurusan dengan menerbitkan karya ilmiah (seperti perguruan tinggi, misalnya), biasanya, memilih sebuah sistem saja sebagai bagian dari gaya selingkung (*in house style*) karya ilmiah yang diterbitkannya agar diperoleh keseragaman dan keajegan (konsistensi). Seorang penulis, suatu saat, bisa menghadapi persoalan berkaitan dengan perbedaan sistem ini, misalnya ketika menulis untuk keperluan disertasi harus mengikuti sistem Harvard, namun ketika menulis artikel jurnal harus mengikuti sistem Vancouver, padahal sumber pustaka keduanya sama. Persoalan utamanya adalah pada bagaimana menyusun ulang daftar pustaka. Jika jumlah pustaka itu puluhan, tentu ini akan sangat memakan waktu dan kurang efektif. Kemajuan teknologi informasi, termasuk keberadaan internet, memiliki beberapa keuntungan, salah satunya adalah tersedianya perangkat-perangkat lunak untuk membantu mengelola sumber pustaka yang memudahkan para penulis (terutama karya ilmiah), termasuk membantu mengatasi persoalan penggantian sistem referensi di atas. Banyak tersedia perangkat untuk itu, salah satunya beridentitas ZOTerO, yang diklaim sebagai perangkat pencari yang dapat mengenali secara otomatis isi dari sebuah sumber, sehingga kita dapat mengumpulkan sumber pustaka cukup dengan sekali klik saja[1]. Dengan ZOTerO kita dapat mengumpulkan sumber pustaka dengan sangat praktis (tanpa mengetik) dan menyusun daftar pustaka (tanpa mengetik) menurut format yang kita kehendaki (tanpa menyusun). ZOTerO bermanfaat dalam penulisan karya ilmiah karena sifatnya yang **praktis** dan **efisien**, terlebih perangkat ini tersedia dengan **gratis**[1]. Tulisan ini dimaksudkan sebagai panduan praktis untuk membantu Anda menginstal ZOTerO lalu memanfaatkannya untuk menyusun sumber-sumber pustaka dan menggunakannya sebagai perangkat pendukung penulisan karya ilmiah Anda agar sesuai dengan *referencing system* yang dianut tempat Anda mempublikasikan karya Anda. Target pengguna panduan praktis ini adalah para mahasiswa, dosen, peneliti, dan penulis. Panduan ini memudahkan Anda menulis berbagai proposal dan laporan penelitian, proposal dan karya Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), laporan praktikum, tugas-tugas esai, Tugas Akhir, Tesis, Disertasi ataupun makalah-makalah seminar dan artikel jurnal. Semoga memberikan manfaat untuk Anda!

¹ Disampaikan secara resmi pertama kali pada *Workshop*

Mengunduh dan menginstal ZOTerO di komputer Anda

(Anda diasumsikan menggunakan sistem operasi *Windows7* dan *browser Google Chrome*. Sebaiknya Anda buat akun *gmail* agar mudah melakukan instalasi ZOTerO).

A. Mengunduh Zotero *standalone*

1. Silakan unduh ZOTerO versi 3.0 dari situs pada referensi berikut ini[2]. Anda akan mendapatkan sebuah *file zotero_3.0.8_setup.exe* yang siap untuk diinstal secara *standalone* (semua yang diperlukan sudah ada, jadi bisa diinstal secara *offline* - meski kenyataannya nanti masih diperlukan langkah-langkah pelengkap. *File* ini bisa dibagikan kepada kolega yang membutuhkan ZOTerO *installer*)². Simpan *file* di sembarang *folder*.
2. Klik dua kali *file exe* tersebut. Klik *Run*.

Tampak proses ekstraksi *files* seperti berikut ini.

Kemudian muncul jendela seperti berikut ini. Pilih *Standard*, lalu klik *Next*.

² Sebenarnya, ZOTerO adalah add-in pada *browser Fire fox*. Jadi, instalasi dengan *Firefox* (dengan penginstal yang ada di <http://download.zotero.org/extension/zotero-3.0.8.xpi>) lebih mudah. Instalasi dengan *standalone* bisa dikoneksi dengan *browser* lain seperti *Chrome* dan *Safari*.

Pilih *folder* tempat menyimpan *files* hasil instal nanti.

Proses instalasi berjalan seperti tampilan berikut ini. Instalasi ini akan selesai dalam waktu

Selesai instalasi ditandai dengan tampilan berikut. Centang *Launch ZOTerO now* dan klik FINISH

Di taskbar bawah akan muncul ikon ZOTerO

Klik, tampilan ZOTerO seperti berikut ini. ZOTerO siap dijalankan

Menghubungkan ZOTerO dengan Chrome menggunakan Google Chrome Connector

Alamat: <https://chrome.google.com/webstore/detail/ekhagklcibdpaigpigmbionohlpdbigc>

Klik pada ikon **ADD TO CHROME**. Anda akan diberi *link* untuk penambahan ini (misal lewat *gmail*). Buka *link* ini dengan *Chrome*, lalu tutup *Chrome* kemudian buka lagi. Setelah ini Anda bisa mengunduh informasi sumber pustaka dengan *Google Chrome*.

Mengumpulkan sumber pustaka dengan ZOTERO.

Sumber pustaka ada bermacam-macam, misalnya koran, halaman situs internet, komunikasi pribadi, majalah populer, majalah ilmiah, buku teks, monograf, tugas akhir, tesis, disertasi, makalah seminar, dan artikel jurnal. Cara mengumpulkan (atau membuat koleksi) sumber pustaka dengan ZOTerO dapat dibagi menjadi 2, yaitu (1) langsung, berbasis informasi dari internet dan (2) manual. Setiap sumber pustaka akan disimpan dalam sebuah *library* yang sudah kita buat. Cara manual harus dilakukan dengan menyetik satu per satu informasi atau data dari sumber, sedangkan cara langsung dilakukan dengan bantuan perangkat lunak, seperti ZOTerO. Bagian ini dimaksudkan untuk mendemonstrasikan bagaimana kita dapat mengumpulkan sumber pustaka dengan kedua cara tersebut.

Agar praktis, kita akan simpan sumber-sumber pustaka yang dikumpulkan pada folder *collection* yang dinamakan "Penelitian". Cara membuatnya adalah dengan memilih *File New Collection...* seperti di ilustrasi berikut ini.

Kemudian akan muncul sebuah jendela, isi dengan "Penelitian" dan tekan OK.

Akan muncul *collection* "Penelitian" seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi berikut ini (khusus yang disorot):

Bagian kanan menunjukkan bahwa *collection* ini masih kosong. Tetaplah pada *collection* ini. Sumber pustaka yang akan kita cari akan kita masukkan ke sini.

Mengumpulkan sebuah sumber pustaka secara langsung dengan ZOTero-*Chrome*.

Yakinkan bahwa koneksi dengan internet berjalan baik dan koneksi *ZOTero-Chrome* sudah ada. *Chrome* siap mengumpulkan sumber-sumber pustaka di internet!

1) Sumber pustaka berupa artikel jurnal.

Akan diambil informasi dari sebuah artikel yang beralamat di:

<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0079642512000369> [3]

Silakan ketik alamat tersebut dengan *Chrome*, akan tampil (bagian) haiaman berikut ini:

Perhatikan di kanan atas terdapat *add-on* bergambar *Zotero (ScienceDirect)*. Klik pada *add on* itu. Perhatikan hasilnya mengklik *ZOTero* pada taskbar. Muncul tampilan berikut ini:

Perhatikan jendela kanan yang berisi informasi seputar artikel itu (perhatikan ilustrasi berikutnya), termasuk tipe sumber (artikel jurnal), judul artikel, pengarang, abstrak, nama jurnal, nomer volume dan isu yang memuat artikel, tahun terbitan dan lain-lain. Jadi, sekali klik, *ZOTero* sudah membantu Anda mengumpulkan berbagai informasi tersebut; tanpa Anda harus menyetik satu per satu. Praktis, bukan?

2) Sumber pustaka berupa buku

Contoh sumber buku yang informasinya akan diunduh adalah karya Pathria [4]. Masukkan, misal, alamat http://books.google.co.id/books/about/Statistical_Mechanics.html?hl=id&id=PIk9sFgjo2UC pada browser Chrome. Di kanan atas muncul *add-on* untuk buku yang diilustrasikan dengan . Sementara itu di ZOTero muncul

3) Sumber pustaka berupa bab dalam buku

Berikut adalah contoh untuk sumber berupa sub-bab dalam sebuah buku. Silakan tulis <http://www.sciencedirect.com/science/book/0780080082060> pada browser. Detil buku ini ada pada daftar pustaka [5]. Selanjutnya, di kanan atas akan muncul gambar sebuah folder. Klik pada folder menghasilkan

Chapter 1 dan Chapter 2 dipilih, kemudian klik OK. Hasil pada ZOTero adalah

4. Sumber pustaka berupa makalah seminar/konferens

Sebagai contoh adalah <http://asmedl.org/getabs/servlet/GetabsServlet?prog=normal&id=ASMECP002011044618000009000001&idtype=cvips&gifs=Yes&ref=no>. Isinya ada di daftar pustaka[6]. Di kanan atas muncul. Klik pada ikon tersebut menghasilkan

Dan

5) Sumber pustaka halaman situs internet

Kita ambil contoh sumber dari <http://news.detik.com/read/2012/09/17/132856/2021963/10/10-mamalia-yang-ditemukan-10-tahun-terakhir>. Referensinya ditulis seperti pada Daftar Pustaka[7]. Akan muncul ikon . Setelah klik akan muncul

Dan

Mengumpulkan beberapa sumber pustaka secara langsung dengan Zotero Chrome. Berikut ini contoh untuk mengumpulkan 3 buah sumber sekaligus. Dengan memasukkan http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleListURL&_method=list&_ArticleListID=2110577567&_sort=d&_st=1&_acct=C000004498&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1301543&md5=f9d2042a9faee39bde3fd4c20214ede2&searchtype=a diperoleh tampilan

Ketiga sumber tersebut dapat diunduh bersamaan dengan mengklik ikon folder di kanan atas. Selanjutnya tampil jendela berikut, silakan centang ketiganya lalu klik OK.

Di ZOTerO akan muncul

Mengentri sumber pustaka secara manual

Sumber yang akan dientrikan adalah alamat situs dari ZOTerO, yaitu www.zotero.org. Dalam *collection* "Penelitian" yang sudah dibuat, ada sebuah sumber dari situs internet, yaitu berita dari detik.com. Pilih sumber tersebut kemudian klik-kanan untuk membuat duplikasinya.

Selanjutnya, pada *tab* sebelah kanan, klik isian di sebelah *Title*, ganti dengan "Zotero", sesuaikan pula *Short Title* dan *URL* untuk entri ini.

Lihat hasilnya pada tab kiri.

Menggabungkan sumber pustaka dan dokumen

Kemudahan yang disediakan ZOTerO berlanjut ketika Anda akan memanfaatkan sumber-sumber tersebut pada karya ilmiah Anda. Dalam bagian ini, Anda diasumsikan menggunakan MSWord 2003 untuk menulis karya ilmiah Anda.

Pertama, yakinkan bahwa ZOTerO sudah terhubung dengan MSWord. Jika Zotero sudah terinstal, maka ketika pada Word Anda pilih menu *Tools ^ Templates and Add-Ins* akan muncul tampilan.

Silakan centang *Zotero.dot* dan klik OK. Selanjutnya klik-kanan pada *taskbar* atas dan pilih *Zotero Bibliographic Management* seperti berikut ini.

Selanjutnya akan tampil *Toolbar* ZOTerO seperti berikut ini:

Dengan adanya *toolbar* ini, maka Anda sudah menghubungkan ZOTerO dan *Word*. (Jika Anda menggunakan *Word2007*, *toolbar* ini muncul sebagai bagian dari menu *add-in*). Misalkan Anda sudah memiliki tulisan yang posisi-posisi pengacuannya sudah Anda ketahui. Sebagai contoh kita gunakan ilustrasi berikut ini. Posisi-posisi yang memerlukan acuan diberi tanda dengan kode berwarna merah.

Zotero adalah perangkat lunak gratis [1, situs ZOTerO], Perangkat ini dapat digunakan untuk mengelola sumber pustaka sehingga memudahkan seorang penulis dalam menyusun daftar pustaka dan mengacunya pada tulisan. Perangkat ini dapat diunduh secara gratis [2, alamat mengunduh] pada alamat situs ZOTerO dan cara penginstalannya pun sederhana. Seorang penulis bisa mencantumkan pustaka dalam bentuk buku [3], bagian buku [4 dan 5; contoh dua acuan muncul bersama], artikel jurnal [6, 7 dan 8; contoh tiga acuan muncul bersama], situs *website* [9], artikel seminar [10], dan lain-lain.

1. Letakkan kursor pada posisi dalam artikel yang akan disisipi acuan

Zotero adalah perangkat lunak gratis. Perangkat ini dapat digunakan untuk mengelola sumber pustaka sehingga memudahkan seorang penulis dalam menyusun daftar pustaka dan mengacunya pada tulisan. Perangkat ini dapat diunduh secara gratis [2]. alamat mengunduh] pada alamat situs ZOTERO dan cara peninstalannya pun sederhana. Seorang penulis bisa mencantumkan pustaka dalam bentuk buku [2]. bagian buku [4 dan 5: contoh dua acuan muncul bersama], artikel jurnal [6, 7 dan 8; contoh tiga acuan muncul bersama], situs *website* [9], artikel seminar [10], dan lain-lain.

2. Pada *toolbar*, Akan muncul pertanyaan (sekali saja) mengenai *style* dari *referencing system* yang hendak dipakai. Dalam hal ini, misalnya, Anda menggunakan *referencing system Vancouver* (urut nomor pemunculan) yang dianut oleh IEEE. Klik OK.

3. Muncul jendela, pilih referensi Zotero dan klik OK.

4. Di tulisan Anda akan muncul Zotero adalah perangkat lunak gratis [1]. Perangkat ini dapat digunakan untuk mengelola sumber pustaka sehingga memudahkan seorang penulis dalam menyusun daftar pustaka dan mengacunya pada tulisan. Perangkat ini dapat diunduh secara gratis [2]. alamat mengunduh] pada

5. Ulangi membuat secara manual acuan 2, lalu memasukkannya dalam tulisan.

6. Masukkan acuan buku sebagai nomor 3.

7. Acuan nomor 4 dan 5 dimasukkan sebagai multiple sources. Letakkan kursor pada lokasi yang dikehendaki

Zotero adalah perangkat lunak gratis [1]. Perangkat ini dapat digunakan untuk mengelola sumber pustaka sehingga memudahkan seorang penulis dalam menyusun daftar pustaka dan mengacunya pada tulisan. Perangkat ini dapat diunduh secara gratis [2] pada alamat situs Zotero dan cara penginstalannya pun sederhana. Seorang penulis bisa mencantumkan pustaka dalam bentuk buku [3], bagian buku artikel jurnal [6, 7 dan 8; c/Sitoh tiga acuan muncul bersama], situs website [9], artikel seminar [10], dan lain-lain

Klik Multiple Sources di sebelah kiri bawah

Pilih sumber dan klik panah kanan. Lakukan untuk sumber-sumber yang dimaksud

Membuat Daftar Pustaka

Tambahkan baris dengan "Daftar Pustaka", lalu letakkan kursor di bawahnya. Anda tinggal klik bagian berikut

Zotero adalah perangkat lunak gratis [1]. Perangkat ini dapat digunakan untuk mengelola sumber pustaka sehingga memudahkan seorang penulis dalam menyusun daftar pustaka dan mengacunya pada tulisan. Perangkat ini dapat diunduh secara gratis [2] pada alamat situs ZOTSP0 dan cara penginstalannya pun sederhana. Seorang penulis bisa mencantumkan pustaka dalam bentuk buku [3], bagian buku [4,5], artikel jurnal [6-8], situs website [9] artikel seminar [10], dan lain-lain.

Daftar Pustaka

- [1] "Zotero" Available: <http://www.zotero.org/>.
- [2] "Zotero 3.0" Available: <http://www.zotero.org/support/3.0>.
- [3] **R.K. Pathria, *Statistical Mechanics*, Butterworth-Hajiemaim, 1996.**
- [4] R. DiPippo. "Chapter 1 - Geology of Geothermal Regions." *Geothermal Power Plants (Third Edition)*. Boston: Butterworth-Heinemann, 2012, pp. 3-17.
- [5] R. DiPippo. "Chapter 2 - Exploration Strategies and Techniques." *Geothermal Power Plants (Third Edition)*. Boston: Butterworth-Hememania, pp. 19-37.
- [6] M.K. Suresh. J.K. Thomas. H. Sreemoolanadhan, C.N. George. A. John. S. Solomon. P.R.S. Wariar, and J. Koshy, "Synthesis of nanocrystalline magnesium titanate by an auto-igniting combustion technique and its structural, spectroscopic and dielectric properties. *Materials Research Bulletin*, vol. 45. Jul. 2010. pp. 761-765.
- , H. Wang, S. Xu, S. Lu, Shi-long Zhao, and B. Wang "Dielectric properties and micro structures of CaSiO₃ ceramics with B₂O₃ addition," *Ceramics International*, vol. 35. Sep. 2009. pp. 2715-2718.
- [S] TIT Wu W.B. Wu, Y.L. Yue, Y.M. Chen, and F. Yang. "Synthesis and microwave dielectric properties of pseudobrookite-type structure Mg₅Nb₄O₁₅ ceramics by aqueous sol-gel technique." *Ceramics International*, vol. 38. Jul. 2012. pp. 4271—4276.
- [9] "detikNava : 10 Mamalia yang Ditemukan 10 Taliun Terakhir" Available:

Mengubah Sistem Referensi

Suatu saat Anda akan menulis sebuah artikel yang mensyaratkan sistem referensi Vancouver (nomor) seperti di atas, namun pada saat lain Anda bermaksud menulis Tugas Akhir, Tesis atau dokumen lain yang mengikuti sistem Harvard (nama-tahun). Anda tidak perlu repot menyusun kembali referensi satu per satu. Dengan ZOTERO, cukup beberapa klik Anda akan mendapatkan dokumen yang Anda kehendaki. Berikut caranya.

1. Klik ikon Zotero Set Doc Prefs
2. Akan terbuka jendela

Pilih, misalnya, **Elsevier's Harvard Style (with titles)**, lalu OK.

3. Inilah hasilnya...

Zotero adalah perangkat lunak gratis ("Zotero," 2032a). Perangkat ini dapat digunakan untuk mengelola sumber pustaka sehingga memudahkan seorang penulis dalam menyusun daftar pustaka dan mengacunya pada tulisan. Perangkat ini dapat diunduh secara gratis ("Zotero," 2032b) pada alamat situs ZOTERO dan cara penginstalannya pun sederhana. Seorang penulis bisa mencantumkan pustaka dalam bentuk buku (Pathria, 3996), bagian buku (DiPippo, 2032a, 2032b), artikel jurnal (Wang et al., 2009; Suresh et al., 2030; Wu et al., 2012), situs

websites ("detikNews,"¹ 2032), artikel seminar (Rodriguez et al., 2033), dan lain-lain.

Daftar Pustaka

- detikNews : 30 Mamalia yang Ditemukan 30 Tahun Terakhir [WWW Document], 2032. . URL <http://news.detik.com/real/2032/09/37/332856/2023963/30/2/30-mamalia-yang-ditemukan-30-tahun-terakhir-199330>
- 32 DiPippo, R., 2032a. Chapter 3 - Geology of Geothermal Regions, in: *Geothermal Power Plants (Third Edition)*. Butterworth-Heinemann, Boston, pp. 3-37.
- DiPippo, R., 2032b. Chapter 2 - Exploration Strategies and Techniques, in: *Geothermal Power Plants (Third Edition)*. Butterworth-Heinemann, Boston, pp. 39-37.
- Pathria, R.K., 1996. *Statistical Mechanics*. Butterworth-Heinemann.
- Rodriguez, R.I., Ibitayo, D., Quintero, P.O., 2033. High Temperature Die Attach by Low Temperature Solid-Liquid Interdiffusion. ASME, pp. 9-37.
- Suresh, M.K., Thomas, J.K., Sreemoolanadhan, H., George, C.N., John, A., Solomon, S., **Wariar**, P.R.S., Koshy, J., 2030. Synthesis of

Mudah sekali, bukan?

Penutup

Demikianlah panduan praktis penggunaan Zotero untuk penulisan ilmiah. Semoga uraian ringkas ini memberikan manfaat kepada Anda, terutama dalam membantu mengelola sumber-sumber pustaka untuk penulisan karya ilmiah Anda. Selamat mencoba dan semoga sukses!

Daftar Pustaka

- [1] "Zotero | Home" Available: <http://www.zotero.org/>.
- [2] "3.0 [Zotero Documentation]" Available: http://www.zotero.org/support/3.0#upgrading_from_zotero_10.
- [3] R.C. Pullar, "Hexagonal ferrites: A review of the synthesis, properties and applications of hexaferrite ceramics," *Progress in Materials Science*, vol. 57, Sep. 2012, pp. 1191-1334.
- [4] R.K. Pathria, *Statistical Mechanics*, Butterworth-Heinemann, 1996.
- [5] R. DiPippo, *Geothermal Power Plants, Third Edition: Principles, Applications, Case Studies and Environmental Impact, Third Edition*, Butterworth-Heinemann, 2012.
- [6] R.I. Rodriguez, D. Ibitayo, and P.O. Quintero, "High Temperature Die Attach by Low Temperature Solid-Liquid Interdiffusion," ASME, 2011, pp. 9-17.
- [7] "detikNews: 30 Mamalia yang Ditemukan 30 Tahun Terakhir" Available: <http://news.detik.com/read/2012/09/17/132856/2021963/10/2/10-mamalia-yang-ditemukan-30-tahun-terakhir-199330>

